

НОҒАЙЛАРДЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ ҚӘЛИПЛЕСИҮИ ХӘМ ХОЖАЛЫҒЫН ҮЙРЕНИҮ ТАРИЙХЫНАН

Кеңесбаев Ө.Ж.

Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы, Қарақалпақстан бөлими, Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, тарийх бөлими киши илимий хызметкери, Нөкис қаласы.

Кеңесбаев О.Ж.

Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик Университети, Ўзбекистан тарийхы қәнийгелиги екинши басқыш магистранты, Нөкис қаласы.

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p3-113>

ARTICLE INFO

Received: 11th February 2023

Accepted: 19th February 2023

Online: 20th February 2023

KEY WORDS

Ноғай халқы, Ноғай ордасы, этногез, этникалық процесслер, қарақалпақлар, Ноғай тили, Ноғайлы дәуири, Орта әсирлер, хожалық турмысы, Жирмунский, Трепавлов.

ABSTRACT

Берилген илимий мақалада автор тийкарынан ноғай халқының этникалық қәлипlesiуи тарийхий хәм әдебий шығармаларды мағлыұматларды қоллана отырып, Орта әсирлерде Ноғай ханлығында болған тарийхий ұақыялар хәм оның ноғай халқына этникалық тәсирин хәм тарийхын жарытып беруіге хәрекет қылған. Мақала авторы өзи алып барған изертлеулер даұамында тема бойынша материаллардан хәм топлаған мағлыұматларды пайдаланып, ноғайлар тарийхын кеңнен анализ беруіге умтылған. Соның менен бирге, илимий жумыста Ноғай ордасы хәм ноғай халқының қарақалпақларға байланыслы болған тарийхий хәдийселер сәўлелендирилген.

Ноғай (нағай, ноғай татарлары, қрым дала татарлары [17]) – Арқа Кавказ, Кавказ жерлеринде жасайтуғын түркий халық болып, олар хәзирги Дагестан, төменги Волганың қубласында, (XIX әсир орталарына дейин) Қаратеңиздиң арқасы, Волга хәм Жайық арасындағы жерлерде (XVI әсир орталары), хәзирги Қазақстаның батысы (XV әсир ақырына шекем), Батыс Сибирь ойпатлығынан Қазан ханлығына дейин, Аралдың қубла-батысы хәм Каспий теңизиниң арқасында (XVI әсир) [1] ири тарийхий халық болып есапланған. Хәзирги күнге келип усы ири көшпели конгламерат халықлары, тарийхта «Ноғай Ордасы» атамасы менен белгили болған халықтың әўладлары – Ноғайлылар Арқа Кавказ (Дагестан, Калмыкия), Россияның Кубан, Сибир, Урал хәм Волга (Астрахань, Волгоград) жерлериниң бир жерлеринде тығыз хәм жийе болып жайласқан. Оннан тысқары ноғай халқы алдынғы «Ноғай Ордасында» жасағанлығы себебинен хәм ол жерде қәлипсекен хәм хәзирги күнде қарақалпақ, қазақ, қырғыз, көшпели өзбеклер аты менен белгили болған халықлар менен туўысқан болып есапланады.

Ноғай халқының этник тарийхы көбинесе көп тармақлы урыў стратификациясына тийкарланады. Ноғай уруўларының хәм урыў топарларының

этнонимикасы Арқа Евразия континентиндеги ерте хэм соңғы дәуірлериндеги әхмийетли болған субъектлериниң этнонимикасы менен этногенетикалық хэм тарийхый-мәдений байланысларды көрсетип, олардын этник интеграциясы ноғай этник бирлигин қурайды. Бул халықтың этник тийкарын найманлар [20], слариаклар, уйсынлар, қаңлылар, қыпшақлар, асылар, манғытлар, булғарлар, байысылар, бодырақлар, мажарлар хэм тағы басқалар қураған. Бул жоқарыда көрсетилген этник группалардың тарқалған жерлери Ыртыш, Арқа-батыс Монғолия, Орта Азия, Кубла Волга, Арқа Кавказ, Крым, Азовьтың бойы, төменги Днепр. Олардың көпшилиги бир ўақытлары өз мәмлекетине ийе болған [12].

Ноғай этнониминиң пайда болыўын әдетте ноғай халқының пайда болыўының ерте дәуири менен байланысып, өз тамыры менен Алтын-Орда беглербегиси Ноғайға (XIII әсир) тақалады, ол алдыңғы хәр түрли этникалық топарларды бириктирип өзиниң келип шығыў династиясының атына қойған. Ол инсан қөбинесе қыпшақ, уз-печенег, аллан-ассак әскерий қәўимлерине сүйенип басқарғанлығы ҳаққында М.Г. Сафаргалиев былай жазады: «Ногай мог опереться только на половцев и на алан, оставшихся верными сподвижниками Ногай»[22]. Ноғай деген этнониминиң келип шығыўы ҳаққында венециялық картограф Андреа Бианко 1436-жылы Алтын Орда беглербегиси қыят урыўынан Мамай (XIV) менен де байланыстырады. Ноғай этнониминиң кейинги дәуирде кең тарқалыўы Алтын-Орда беглербегиси Едиге менен байланыслы.

Алтын Орданың ыдырап кетиў дәуиринен алдын Дунай-Дон-Кума-Терек-Жайық-Эмба аралығындағы даланлықта жасаўшы көшпели хэм ярым көшпелилер Ноғай мәмлекети қол астында биригеди[23].

Ноғай деген сөз көплеген Евразия халықларының ауызеки дөретпесиниң ядында сақланған. Егер ноғай тилине нәзер тасласақ, оның келип шығыўы ерте орта әсирлердеги қыпшақ қәўимлериниң биригиўи, олардың Алтын Орда дәуирине тийисли екенлиги хэм соның тийкарында қыпшақ-ноғай тили кейинги дәуірлерде өз алдына түрк тиллер топарының бөлеги болып кетеди.

Соны атап өтиўимиз керек ноғай деген сөз тек ғана рус, осман, европалы авторларға таныс болған[4], ал дерлик XVIII әсирге шекем араб дереклеринде ноғайлылар «манғытлылар» деген атама менен таныс болған [2]. Бул нәрсе қыпшақ қәўимлерин басып алғаннан соңғы монғол улысларының екиге бөлинип кетиўи менен байланыслы болып, монғол дәуирине дейинги қыпшақлар көпшилиги қаратылған. Солай етип, «манғут» деген наутағтағы қыпшақлар манғыт болып кеткен [23], олар өзлерин Манғыт журты емес, ал ноғай журты менен байланыстырған. Олар Қара теңиз, Арқа Кавказ хэм Крымнан Волга хэм Урал аралығына XIII-XIV әсирлерде келген. Аңызларға қарағанда Едигеге тийисли династия әўладлары ноғай титулына ийе болған, олар өзлерин халифа Абиў-Бакирдиң әўладлары деп есаплаған. Бул шежире ноғай оратлығында улыўма тән алынған хэм алдыңғы Алтын-Орда аймағында Едиге ҳәкимиятының орнатылыўына себеп болған[24].

М. Т. Тынышпаева берген мағлыўмат бойынша манғытлылар Ноғай халқының 90% қураған. XIII әсирде манғытлыларға қосылған көплеген түркий қәўимлери Алтын-Ордадағы Ноғай деген әскербасының хэм дерлик ханнан кейинги дерлик екінши

адамның тийкарғы армиясын қураған[18]. Жүз жылдан соң Орданы қәўимлер арасындағы урыс жүда қалсизлендирди, нәтийжеде тынышлық хәм бириктириў ушын гүрескен манғыт урыўынан шықан Едиге кейинги дәўирде басқарыў династиясына тийкар салады. XVI әсир орталарына келип манғытлылыар жүдә түркийлестириледи. Көплеген қоңсы қәўимлер ноғайлылыарды Манғыт Ордасы[24] деп атаған. Ю.А. Евтингеевдиң пикири бойынша манғытлардың тамыры Монғолиядан Джучи улысынан келген мангутлардың әўладлары[9].

В. В. Трепавлов кейинирек пайда болған манғыт журты мангутлардың Дешти-Қыпшаққа келгенлиги ҳаққында рәсмий хроникаларда айтылмаған деп есаплайды. Манғытлардың көпшилиги Монғолия ямаса Қытайда урысқан: мангутлар империяның шеп қанатына тийисли болып хәм Дешти-қыпшаққа көшиў мүмкиншилигине ийе болмаған. Бирақ, Трепавлов манғытлардың бир бөлеги қыпшақ тилинде сөйлейтуғын түркийлер арасында сиңип кеткенлигин бийкарламайды, ал қыпшақлар болса дала халықлары әдетлерине көре оладың этникалық атамасын қабыллады. Солай етип, шама менен XIV әсир даўамында түркий-манғытлары пайда болған.

А. Б. Якубовскийдиң пикири керисинше мангутларды (хонгиратларға уқсап) өзлериниң қәўим идентификациясын сақлап, кейинирек халықлар болып кетиўине айналған. Бирақ олар өзлериниң монғол тилин жоғалтып түркийлескенлигин айтады. Бирақ, Трепавлов хамме усы халықларды – манғыт, қоңырат хәм басқаларды қыпшақтың бир бөлекшелири екенлигине исенеди хәм тек сол монғол журтын менен байланыслы аты басқарыўдағы саны жағынан аз адамлар менен атына байланыстырады[23].

С. П. Капаев ноғай мырзалар шежиресинен келип шығып Абабек-Керей манғытлы Дохолгу дегенниң ақлығы болып, Батыйхан басшылығындағы батыс әскерий жүрисинде қатнасқан деп есаплайды. [Октай-қаған \(Угедей\)](#) деген жерде Дохолгуны жазалайды. Батый хан өзиниң қасында мыңлаған манғытларды қалдырады, кейин оларды Ногайға ағайын болған Татар басшылығында Хулагу әскерлерине «сары крест жүрисине» қатнасыўға жибериледи.

Сол ўақыт Едигениң ата-бабаларының бири Бейбарс Дамаскқа басшы етип қойылыўы, одан соң мамлюклер тәрепке өткенинде Мамлюклер султанлығы Мекке хәм Антиохияға басшы етип қойылғаны болыўыда мүмкин. Манғыт қәўими қоңырат, қыят, сальждуит, дурман, жалайыр хәм басқалары Ногай, Тохта, хәм Орданың басқа Шейбаниге уқсаған әўладлары басшылығында бир-бири менен араласып кеткенлигин айтыўымыз орынлы[19].

В. С. Дмитриевтиң пикиринше манғыт деген урыўды тек ғана монғоллардың бир қәўими есабында емес, әскерлердин бир бөлеги есабланады, ал сол ўақыттың өзинде урутлар болса душпанға маңлай (әскердиң алдықғы тәрепи) менен күш ислеткенлигин айтыўға болады[4].

Ж.М.Сабитов хәм А.К.Абдуллин деген қазақ илимпазлардың пикиринше Дагестанда жасаўшы байата хәм төре уруўлар ўәкиллери Мырза Едешкуль ордасы әўладлары деп есаплап, сол менен биргеликте олар Ноғайды басқарған элита туқымы Едиге менен байланыстырады, себеби олардын гени ДНК С-2 гаплогруппасына тийисли екенлиги тексерий нәтийжесинде анықланды [28]. Олай дейтуғын болсақ,

ҳазирги қарақалпақлардың көпшилиги сол гологруппасына тийисли экени анықланған ҳам Едигени тек ҳазирги Ноғай емес ал басқада қарақалпақ, қазақ халықларының улыўма бабасы екенлигин айтыўға болады. Оның үстине қарақалпақ фольклорында Едиге дәстаны жақсы сақланған.

Солай етип ноғай халқының келип шығыў улыўма Орайлық Азия, Кавказ ҳам Алтай халықлары менен тығыз байланысады, әсиресе қарақалпақ, қазақ, қырғыз ҳам айырым көшпели өзбеклердин Алтын Ордасы соңғы дәўирине келип шығыўлары тарқалады.

В. М. Жирмунскийдин пикиринше ноғайлылар көшпели өзбеклер ҳам қазақлардың тарихы менен тығыз байланыслы [8]. Ноғай халқы Дунайдан Ыртышқа шекем кең аймақта көшип жайласқаны ушында олардың хожалығы бир тарихый этапта (Алтын Орда, Ноғай ханлығы) қәлиплесип хәр түрли локал қәсийетлерге ийе болған, себеби ноғайлар түрли климатлық-географиялық жерлерде жайласып қоңсы халықлардың мәдениаты менен тығыз байланысып кеткен.

Егер ноғайлардың қурамына хәр түрли алдыннан жасаған қәўим ҳам халықларды есапқа алатын болсақ олардың қурамалы екенлигин сеземиз ҳам әдетте орта әсирлерде пайда болған ири ноғайлыларды Қаратеңизлик, Азовлық, төменги Волгалық, Каспийлик, Кубанлық, қумық-ноғайлылары деген этникалық топарларға бөлемиз ҳам олардың хожалығын айырмашылық болыўы тәбийий [12].

Улыўма айтқанда ноғайлардың ең жетекши хожалығы шарўашылық болған. Олардың шарўашылығы үш типке бөлинген – көшпели, ярым көшпели ҳам отырықлы болып[10]. Көшпели шарўашылық шекленген жайлаў жерлерге көшиўден ибарат болып, мал жазда даланлыққа кетип, қыста арнаўлы жылы жерге қайтып келген. Халық болса соған ийкемлескен. Бундай көшпели шарўашылықта дийханшылыққа орын болмаған. Жайлаўшылық меридианлық бағдарда болған. Мәселен «Каспий теңизи бойында қыслап, жазда Вольга ҳам Лика арқалы Кама ҳам Казаның этирапына шекем көтерилген»[8].

Небольсиннің жазыўына қарағанда жайлаўдың басында жылқылар, кейининен ири маллар, оның изинен қой-ешкилер жүрген [14].

Ноғайлардың ярым көшпели хожалық түри – қарақалпақ ҳам көшпели өзбеклерге уқсап, қысқы стационар үйдин барлығы менен тийкараланады. Бундай хожалық арқа Кавказ жерлериндеги ноғайларда кең тарқалған. Тарихый мағлыўматларға қарағанда ол ноғайлар үй хайўанларынан – таўық, ешки, сыйыр, қоян ҳ.т.б баққан, малларын тоғайға жиберип отырған[14]. Кубань, киши ҳам үлкен Зеленечуки, Уруп, Лаба дәрьяларында жасайтуғын Кубан ноғайларында вертикаль түрдеги жайлаў я көшиў болғаны мәлим. Қыслаўдан соң ярым көшпелилер өзлериниң малларын жазлаўға таўға шығарған[11].

XIX әсирге келип, әсиресе XX әсирде дерлик барлық ноғайлылар отырықшыл өмир тәризине өткенлигин илимпазлар айтады, себеби көшпели мәмлекетлер ыдырайды ҳам халықлар өз отырған жерлеринде қалады. Оның үстинен дийқаншылық хожалығы раўажлана баслайды. Оған қарамастан ноғайлыларда шарўашылық жетекши хожалық болып калабереди.

Ноғайлардың шаруашылық мәдениатында жылқының орны жүдә үлкен болған. Олар жылқыдан кең пайдаланған. Атты басқарған адамды жылқышы (йылкышы) деген, ол атты ерге (иер) байлаған, аты арба менен айдаған ұақытта қолында узын шыбықты алып басқарған. Ноғайлыларда аттың баласын тай деп айтқан, ол аяғына турған табунға қосқан. Жәнеде ноғай жылқышылары атқа тамга қойған, ол адамды тамғашы деген, ол ат ер жетип табунға шықпастан алдын оған белги куйдирилген темир менен аттың терисине басқан[26].

Ноғайлыларда сауда-сатық алдын натурал түрде болған, олар ат хәм қой сатып, орнына Орта Азия я Сибирден келеген кийим, ыдыс, дән хәм басқа товарларды алған. Әлбетте қой, сыйыр, туйе, жылқы жүнинен хәр түрли жүнли гезлемелер, кийиз, кийимлер тиккен. Жәнеде малдан көплеген сүтли ишимликлер ислеген.

Жәнеде дыққатымызды тартатын термин «аласа», ноғай тилинде «мерин» дейди. Аласа деген сөз өзгертирилген варианты «алаша»/«алча» адыг, абазин, осетин, чечен, ингушда ушырасады. Сол менен биргеликте термин «аласа» башкирлер, кырғызлар, қарақалпақларда да ушырайды, бул сөз түркий болып хәм оны Кабказға алып келеген ноғайлар болыуы мүмкин[26].

Олар қолай жерлерде жайласқан, дәрья бойлары, жоқарыда айтылғандай өтмиште үлкен аймақта Кавказ, Қара-теңиз, Волга далаларында тарқалып ХХ әсир басына шекем көшип жүрген.

XVI-XVII әсирлерде Ноғайлардың жайласыу тәртибин хәм турақ жайлары хаққында көплеген шетеллик хәм рус саяхатшылар жазып қалдырған. Сол мағлыұматларға тийкарланып отырып ноғайлылар орда хәм улус деп аталатуғын қәуимлер аұқамынан ибарат болып көшип жүрген. Олардың басында мырзалар болып олардың көбиси хәттеки хәмме ұақыт қыслайтуғын үйиде болмаған[7].

XVIII әсирде бир қанша ноғайлылардың отырықшыл өмирге өтиуи менен орданың киши топарларға тарқалыуы нәтийжесинде аұыл термини пайда болып, сол жерлерде жайласып баслайды. Мәселен, М. Пейсопельдиң жазыуына қараған ноғайлылар отауға бөлинген «хәр бир арада бир қанша қәуимлер бөлып бөлинген, қәуим аұыл болып бир қанша жайласыу отаулардан ибарат болған.... Хәр бир қәуимнің жери шегара менен белгиленген бир орданың ишине кирген. Хәр бир қәуим өзиниң аймағында көшип жүрседе хәм хәр дайым қысқы үйине ийе болған» [15].

Солай етип тийкарғы жайласыу орны аұыл болып, баста ол термин отырыу дегенди аңлатып, кейинала хәкимшилик (адиминистративлик) бирликтин аты болып кеткен. Оннан тысқары отрар деген жайласыуда болған, олар монғол айылына уқсап бир жасайтуғын даланлыққа уқсаған[3]. Отрарда әдетте байлар жасаған, бир отрар ишинде там, қора болған хәм ол жерде қыслаган. Олар аұылдың бир шетинде болып аұыл менен бирге бир композицияны қураған.

Бир аұыллар ағайинлерден ибарат болған болса, екншилери аймаклық-туқымлық деп аталған, ол жерде урыұласлар жасаған. Мәселен, Малявкиниң жазыуына қарағанда «ноғайлыларда урыұлық қатнасықлары күшли, қараноғайлылар бир урыуға тийис үлкен аұыллар менен жайласқан хәм бир нөкердиң ямаса ата-бабасының аты менен аталған»[13].

Усы үш халықтың ишинде ноғайлылар соңғы дәуір XIX әсир ақырына шекем көшпели өмир сүрген. Бәхәрдің өзінде өз аўылында қыслап болып, узақ жерлерге таўларға, далаларға, жайлаўларға, тоғайларға малды өриске шығарған[16]. Олардың жайлаўлары Терек, Сулак, Зеленчук, Кубань, Кума дәрьялары хәм Каспий теңизи менен байланыслы болған, жәнede Астрахань, Кубань далаларында «өзлериниң туйе арбаларында жайлары менен қатын бала-шағалары менен көшип жүреди» деп жазады саяхатшы[6].

Аўыллар қыслаў хәм жазлаўға бөлинген. Биринши таза жерге жасларды жиберип суў ушын қудық қазған, кейин изинен көшип келген. Р. Эркерт жазады «ноғайлылар жайласыўын ағаштан салынған ўақтыңша үйлерде кийиз бенен жаўып, оның қасына қораларды пахса ислеп үстин қамыс пенен бастырып, ишинде мал сақлаған қыслаў жайлары бар болған. Жәнede оның этирапын майда шақалар менен қоршаған. Коршалған далаңлыққа малларды жайлаўдан әкелип қамаған»[25].

Ноғайлылардың хәр түрли топарлары хәр қыйлы географиялық зонада жайласқан. Қара теңиз бойындағы қырым ноғайлар шарўашылық пенен балықшылықты бирге апарғаны тәбийий болса керек. Ал Кавказ таўлар етегиндеги ойпатлықларда ноғайлар көбинесе қоңсылас халықларға уқсап қой баққанын илимпазлар келтиреди. Одан тысқары олар пал хәррелерди бағып бал алғаныда жазылған. Ал көшпели Астрахань, Кубань ноғайлары жылқы, сыйыр менен биргеликте ешкилерди көбирек баққан. Қыслаў хәм жазлаўдың тийкарында мал шарўашылығын жүргизген. Оннан тысқары олардың хожалығы келешекте жайласыў, аўылласыў, турақ жайлардың пайда болыўына өз тәсирин өткизген.

References:

1. Адамов Д., Гурьянов В., Сабитов Ж. Труды Евразийского общества генетической генеалогии. Генетическая история народов Евразии. — Litres, 2017-09-05. — 319 с.
2. Бартольд В.В. Сочинения. Том V. Работа по истории и филологии тюркских народов и монгольских народов. М.: Наука, 1968. С. 143, 556, 759.
3. Владимирцов В.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934, С. 34-36.
4. Дмитриев В. С. Элементы военной культуры монголов (на примере анализа сражения в местности Калаалджит-Элет) // Монгольская империя и кочевой мир. — Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. — С. 363—380.
5. Димитров Б. България в средновековната морска картография XIV-XVII век / Боджидар Дмитров. София: Наука и искусство, 1984.
6. Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию в 1558-1560 гг. «Английские путешественники в Московском государстве». Л., 1937, С. 169.
7. Гаджиева С.Ш. Материальная культура ногайцев в XIX- начале XX. М.: Наука. 1976. С. 22.
8. Жирмунский В.М. Тюркский эпос. Л., 1974. С. 411
9. Евстигнеев Ю. А. Россия: коренные народы и зарубежные диаспоры (краткий этно-исторический справочник). — Litres, 2008. — 330 с. — ISBN 9785457236653. Архивная копия от 20 августа 2021 на Wayback Machine

10. Калмыков И.Х. Ногайцы. Черкесск, 1988. С. 61
11. Калоев Б.А. Скотоводство народов северного Кавказа. М.: Наука. 1993. С. 39
12. Керейтов Р.Х. Эволюция этнической истории ногайцев и их этнокультурные связи с тюркскими народностями северного Кавказа // Вопросы советской тюркологии: материалы IV Всесоюзной тюркологической конференции. – Ашхабат, 1988. С. 101
13. Малявкин Г. Караногайцы. «Терский сборник», вып. 3, кн 2, стр. 147.
14. Небольсин П.И. Записки о кундровских татарах. ВИРГО, Спб., 1852. С. 90
15. Пейсопель М. Исследование торговли на черкесско-абхазском берегу Черного моря 1750-1762 гг. (в изложении Е.Л.Фелицина). Краснодар, 1927. С. 13-14
16. Токарев С.А. Этнография народов СССР. М.; «Народы Средней Азии и Казахстана», т. I, П.М., 1962.
17. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / гл. ред. Б. М. Волин, Д. Н. Ушаков (т. 2—4) ; сост. Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков; под ред. Д. Н. Ушакова — М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей : ОГИЗ (т. 1), 1938. — Т. 2 : Л — Ояловеть. — 1040 стб
18. Ходарковский М. Степные рубежи России. Как создавалась колониальная империя. 1500—1800. — Новое Литературное Обозрение, 2019. — С. 26. — ISBN 9785444810927. Архивная копия от 20 августа 2021 на Wayback Machine
19. И. С. Капаев. От Чингиз-хана до Эдиге. С. 435 // Ногайская эпическая поэма / под ред. Н. Х. Суюновой; Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований при Правительстве КЧР. — М.: Наука, 2016. ISBN 978-5-02-039964-8
20. Пригарин А.И. Буджацкие татары // Этноциклопедия (WWW.ethnosy.ru. Қаралған уақыт: 29-ноябрь 2022. 2022 жыл, 28 ноябрьде архивластырылды).
21. Керейтов Р.Х. Ногайцы. Особенности этнической истории и бытовой культуры // науч. Ред. Ю.Ю. Клычников. Ставрополь: Сервисшкола 2009.
22. Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск: Изд-во МГУ им. Н.П. Огарева, 1960. С. -327,328.
23. Трепавлов В. В. История Ногайской Орды М: Издательская фирма «Восточная литература» РАН. 2002, С. 60
24. Трепавлов В.В. Тюркские народы средневековой Евразии. Избранные труды // Отв. Ред. И.М. Миргалеев. Казань: ООО «Фолиант» 2011, С. 252.
25. Erckert R. Der Kaukases und seine Volker. Leipzig, 1887.S.
26. <https://uchebnikfree.com/etnografiya-etnologiya-uchebnik/> (қаралған уақыт 27.12.2022)
27. <https://uchebnikfree.com/etnografiya-etnologiya-uchebnik/> (қаралған уақыт 27.12.2022)
28. Сабитов Ж. М., Абдулин А. К. Y-STR гаплотипы ногайцев в базе данных Family Tree DNA // The Russian Journal of Genetic Genealogy. — 2015. — № 2. — С. 40—50.